

Алишер МУРОДОВ

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

магистратура тингловчиси

E-mail: alishermurodov857@gmail.com

Терроризм тушунчаси ва моҳиятининг илмий таҳлили

Аннотация: Ушбу мақолада терроризм ҳодисасининг моҳияти ёритилган бўлиб, “терроризм” тушунчаси юзасидан олимлар ва мутахассисларнинг фикрлари ва қарашлари, шунингдек миллий ва хорижий қонунчиликда келтирилган таърифлар қиёсий ва тизимли таҳлил қилинган. Терроризмнинг тарихан шаклланган ва замонавий хусусиятлари ўрганилиб, муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: террор, терроризм, террористик фаолият, қонунчилик, жавобгарлик.

Алишер МУРОДОВ

Магистрант Академии МВД

Республики Узбекистан

E-mail: alishermurodov857@gmail.com

Научный анализ понятия и сущности терроризма

Аннотация: В данной статье освещается сущность феномена терроризма, сравнительно и систематически анализируются мнения и взгляды ученых и экспертов на понятие “терроризм”, а также определения, представленные в национальном и зарубежном законодательстве. Изучены исторически сложившиеся и современные аспекты терроризма, разработано авторское описание.

Ключевые слова: террор, терроризм, террористическая деятельность, законодательство, ответственность.

Alisher MURODOV

*Master's student of the Academy of the Ministry of
Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
E-mail: alishermurodov857@gmail.com*

Scientific analysis of the concept and essence of terrorism

Abstract: This article highlights the essence of the phenomenon of terrorism, comparatively and systematically analyzes the opinions and views of scientists and experts on the concept of “terrorism”, as well as definitions presented in national and foreign legislation. The historical and modern aspects of terrorism are studied, the author's description is developed.

Keywords: terror, terrorism, terrorist activity, legislation, responsibility.

XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб, терроризм бутунлай янги сифат даражасини касб этди ҳамда ўзида сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маънавий ҳолатларни мужассамлаштирганлиги билан аҳамиятлидир. Бу эса, унга қарши курашиш хусусан, ички ишлар органлари томонидан терроризм ва уни келтириб чиқараётган экстремизмнинг диний кўринишларига қарши курашиш ҳам ўзгаришига сабаб бўлган.

Жумладан, 60-йилларнинг охирига келиб, терроризм таҳдиди кескин тус олди. 1970-1985-йилларда Европада 3000 яқин, Лотин америкасида – 1573 та, Яқин Шарқда – 1330 та, Шимолий Америкада – 448 та террорчилик ҳаракатлари содир этилган. 1986 йилдан шу кунга қадар дунё минтақаларида содир этилаётган террорчилик ҳаракатлари 50 фоиздан 60 фоизга ошди. Шу билан бирга, террорчилик ҳаракатлари сони кундан-кунга ошиб бориши, унинг шафқатсиз кўринишлари кучайиб бораётганлиги ҳамда унинг объектлари одамлар бўлаётганлиги билан аҳамиятлидир [1].

Агар бундан бир неча юз йиллар олдин террорчилар ер шарининг турли жойларида алоҳида-алоҳида бир-биридан батамом ажралган ҳолда ҳаракат қилган бўлсалар, бугун улар ўз фаолиятини минтақавий даражада мувофиқлаштиришга интиломқдалар. Яъни, бугунги кунда илдизлари инсониятнинг бир неча асрлик тарихига бориб тақаладиган қадимги терроризм (протерроризм), мазкур тарихнинг

иккинчи даври ҳисобланадиган классик (мумтоз) терроризм ва унинг замирида шаклланган анъанавий терроризм босқичидан фарқли ўлароқ, бутунлай янгича бўлган замонавий терроризм оммавий хусусият касб эта бошлади [2].

АҚШ давлат департаменти маълумотларига кўра, ҳозирда дунёда ҳар йили 650 дан ортиқ бундай ҳодисалар содир этилмоқда. Бу ҳар куни дунёнинг у ёки бу бурчагида кимларнидир кўрқувга солиш орқали муайян мақсадларга эришишни кўзлаган камида иккита кўпорувчилик амалга оширилмоқда, дегани [3].

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.Мирзиёев: «Айниқса, халқаро терроризм, экстремизм, наркотрафик, диний қарама-қаршилик, ноқонуний миграция, одам савдоси, экологик муаммолар, айрим минтақаларда иқтисодий ночорлик, ишсизлик, қашшоқлик кучайиб бораётгани бутун инсониятни қаттиқ хавотирга солмоқда. Ана шундай ўта мураккаб ва қалтис шароитда қандай йўл тутиш, қандай қилиб тинчлик ва осойишталикни сақлаш, барқарор ривожланишни таъминлаш мумкин, деган савол барчамизни жиддий ўйлантириши зарур», – деб таъкидлаган [4, б. 473].

Илмий манбаларда терроризмга турлича таъриф келтирилган. Жумладан, терроризм – сиёсий рақибларни, муҳолифларни йўқотиш ёки кўрқитиш, аҳоли ўртасида ваҳима ва тартибсизликларни келтириб чиқариш мақсадидаги зўравонлик ҳаракатлари (таъқиб қилиш, бузиш, гаровга олиш, қотиллик, портлатиш ва бошқалар)дир [5].

“Фалсафа” қомусий луғатида эса ушбу ижтимоий ҳодиса “Терроризм, террорчилик – зўрлик ва жаҳолат мафқураси; террор билан амалга ошириладиган сиёсий ҳаракат. Терроризм бир неча асрлар олдин шаклланган, географик жиҳатдан барча минтақа ва мамлакатларда учраши мумкин бўлган мураккаб феномендир” [6], деб таърифланган. Бошқа бир луғатда: “Терроризм (лотинча “terror” – кўрқув, даҳшат) маълум ёвуз мақсадлар йўлида, куч ишлатиб, одамларни жисмоний йўқ қилишдан иборат бўлган ғояга асосланган зўравонлик усули. Кўрқитиш ва даҳшатга солиш орқали ўз ҳукмини ўтказишга уриниш террорчиликка хосдир” [7, б. 273-274], деб таъриф берилган.

Шунингдек, Франция Фанлар Академияси томонидан XVIII асрда чоп этилган луғатда терроризмни “кўрқитиш тизими” деб таърифлайди. Бошқа гуруҳ олимлар терроризмни “ҳаракат орқали тарғибот” деб атайдилар. Айрим манбаларда эса терроризмга «кўрқитиш сиёсати» дея нисбат берилади. Кўриниб турибдики, террор ва кўрқув – эгизак тушунчалардир. Инсонларни кўрқитишдан мақсад эса жамиятда ваҳима ва саросима, парокандалик ва беқарорлик келтириб чиқаришдир. Демак,

аҳолида зўравонлик олдида химоясизлик ҳиссини туғдириш терроризмнинг асосий хусусиятидир [8].

Юқоридаги таърифлардан кўришиб турибдики, мазкур ижтимоий-сиёсий ҳодисага хос энг муҳим хусусиятлар: кўрkitиш, даҳшатга солиш, куч ишлатиш, зўравонлик, йўқ қилиш кабилардир. Жиноят ҳуқуқи нуқтаи назардан ҳам терроризм таърифида шунга ўхшаш хусусиятларни кузатиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 155-моддасида назарда тутилишича, портлатишлар, ўт қўйишлар ёки одамларнинг ҳалок бўлиши, катта мулкый зарар келтириш ёхуд ижтимоий хавфли оқибатларга олиб келиш хавфини туғдирувчи бошқа ҳаракатлар содир этишдан иборат бўлган ва жамоатчилик хавфсизлигига қарши қаратилган жиноят. Мазкур ҳаракатларнинг жамоат хавфсизлигини бузиш, аҳолини кўрkitиш ёхуд ҳокимият органларининг қарор қабул қилишига таъсир ўтказиш мақсадида амалга оширилганлиги, шунингдек, ана шу мақсадларда амалга оширилиши хавфи мавжудлиги ушбу терроризмнинг муҳим жиҳатларини ташкил қилади [9].

Терроризм, авваламбор, сиёсий-ҳуқуқий, тарихий, ижтимоий-психологик ва бошқа жиҳатларга ҳамда жуда мураккаб кўриниш ва шаклларга эга бўлган, миллий, минтақавий ва халқаро (глобал) хавфсизлик учун борган сайин жиддий хавф туғдириб келаётган ижтимоий-сиёсий ҳодисадир. Бироқ, ҳуқуқда ва умуман олганда, халқаро муносабатлар тизимида ушбу ҳодиса борасида мувофиқлашган ёндашувнинг мавжуд эмаслиги бугунги кунда давлатлар қонунчилигида ҳам терроризмга берилган ягона таърифнинг йўқлигидан далолат беради.

Марказий Осиё минтақаси давлатлари қонунчилигида терроризмнинг турлича талқин қилиниши бунга яққол мисол бўла олади.

Хусусан, Қирғизистон Республикасининг 2006 йилдаги “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги қонунида, терроризм – портлатиш, ўт қўйиш ёки бошқа, инсонлар ҳалок бўлиши таҳдидини ҳосил қилувчи ҳаракатлар, кўп миқдорда зарар етказиш ёхуд жамият учун хавфли бўлган бошқа оқибатларни келтириб чиқариш, мавжуд давлат ҳокимиятини заифлаштириш ёки қўпурувчилик мақсадида аҳолини кўрkitиш, ёхуд давлат ҳокимиятини, халқаро, тижорат, жамоат ва бошқа ташкилотларни террорчилар ёки террорчилик ташкилотлари учун фойдали бўлган у ёки бу ҳаракатни содир этиш ёки содир этишдан қайтариш учун мажбурлаш ёки кўрkitиш ҳамда шу мақсадларда кўрсатилган ҳаракатларни амалга ошириш орқали таҳдид қилиш сифатида белгилаб қўйилган [10].

Туркменистон Республикасининг 2017 йилдаги “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги қонунига кўра, терроризм – ҳокимиятни қўлга олиш ва мамлакат конституциявий тузумини куч ишлатиш орқали ўзгартиришни мақсад қилиб олган ҳаракат тактикаси ва сиёсати, жамият хавфсизлигини бузиш, аҳолини кўрқитиш, тартибсизлик вазиятини вужудга келтириш ёки ҳокимият органларига террорчилар учун фойдали бўлган қарорлар қабул қилиши учун таъсир ўтказиш ёки уларнинг ғайриқонуний мулкӣ ва (ёки) бошқа манфаатларини қондиришдир [11].

Юқорида кўрсатиб ўтилганлардан фарқли ўлароқ, Қозоғистон Республикасининг 1999 йилдаги “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги қонунда, терроризм – давлат хавфсизлигини қўпориш учун амалга оширилган, ҳуқуққа хилоф, жиноий жазоланадиган хатти-ҳаракат, давлат органлари томонидан қарор қабул қилишга таъсир ўтказиш ва бошқа террорчилик мақсадларига қуйидаги йўллар билан эришиш:

- давлатнинг стратегик, ҳаётӣ муҳим объектларини ва коммуникацияларини, аҳоли ҳаётини таъминлаш тизимини, мол-мулк ва бошқа моддий объектларни йўқ қилиш (шикаст етказиш) ёки йўқ қилиш (шикаст етказиш) билан кўрқитиш;

- давлат ҳокимиятидаги ёки бошқа сиёсий фаолиятини тўхтатиш учун ёхуд шундай фаолияти учун қасд олиш мақсадида давлат ёки жамоат арбобининг ҳаётига тажовуз қилиш;

- чет давлат вакилига ёки халқаро ҳимоядан фойдаланувчи халқаро ташкилот ходимига, хизмат биноларига ёхуд халқаро ҳимоядан фойдаланувчи шахснинг транспорт воситаларига ҳужум қилиш;

- жисмоний шахсларга нисбатан зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан таҳдид қилиш;

- шахсни қўлга олиш ва гаров сифатида ушлаб туриш ва Қозоғистон Республикаси Жиноят кодексида ҳамда терроризмга қарши курашга йўналтирилган халқаро ҳуқуқий актларда кўрсатилган «террорчилик» тушунчасига тўғри келувчи бошқа ҳаракатлар, деб белгилаб қўйилган [12].

Ўзбекистон Республикасининг 2000 йилдаги “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги қонунда сиёсий, диний, мафкуравий ва бошқа мақсадларга эришиш учун шахснинг ҳаёти, соғлиғига хавф туғдирувчи, мол-мулк ва бошқа моддий объектларнинг йўқ қилиниши (шикастланиши) хавфини келтириб чиқарувчи ҳамда давлатни, халқаро ташкилотни, жисмоний ёки юридик шахсни бирон-бир ҳаракат содир этишга ёки содир этишдан тийилишга мажбур қилишга, халқаро

муносабатларни мураккаблаштиришга, давлатнинг суверенитети, худудий яхлитлигини бузишга, хавфсизлигига путур етказишга, қуролли можаролар келтириб чиқаришни кўзлаб ифвогарликлар қилишга, аҳолини қўрқитишга, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштиришга қаратилган, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида жавобгарлик назарда тутилган зўрлик, зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш ёки бошқа жиноий қилмишлар “терроризм” сифатида таърифланади.

Шу билан бирга, айрим ҳуқуқшунос олимлар терроризм ҳодисасининг турли белги ва хусусиятлари ҳамда намоён бўлиш жиҳатларидан келиб чиқиб таъриф бермоқда.

Худди шундай ҳолатни хорижий тадқиқотчилар илмий ишларида ҳам кузатишимиз мумкин. Масалан, Россиялик тадқиқотчи Р.Амирокова терроризмни «зўрлик қилиш ёки зўрлик ишлатиш таҳдиди билан аниқ талабларни қўйиш ҳаракатлари бўлиб, унда зўрлик фуқаролар ва уларнинг турли объектларига йўналтирилган, мақсадлар эса сиёсий ёки бошқа характерда бўлиши мумкин», деб тавсифлайди [13].

Шунингдек, В. Кикоть ўз илмий ишида Исроил давлати бош вазири Б.Нетаньяхунинг “терроризм – бу жамиятга қарши сиёсий жиноят. Бу ҳар бир фуқаро ва миллат хавфсизлигига “ўлим ва тартибсизлик” билан таҳдид солувчи уруш ҳолати” деган таърифи билан бирга, Л.Моджоряннинг “терроризм – алоҳида шахслар, ташкилотлар ёки давлат ташкилотлари томонидан маълум бир сиёсий мақсадларга эришиш учун давлат ва сиёсий арбобларни йўқ қилиш, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштиришга йўналтирилган зўрлик ишлатиш ҳаракатлари” [14, б. 118] деган таърифини мисол тариқасида келтиради.

Рус тадқиқотчилари Ю.Гаврилин ва Л.Смирновлар ўз таснифларида, қўлланиладиган усуллардан келиб чиққан ҳолда жисмоний ва психологик, объектига кўра селектив ва жамиятга қарши оммавий ёки кўр-кўрона терроризм турларини кўрсатадилар [15, б. 20]. Ю.Францифоров эса, кўрсатиб ўтилганлардан фарқли ўлароқ, терроризмни олдига қўйган мақсадидан келиб чиққан ҳолда сиёсий, иқтисодий, миллий ва функционал турларга таснифласа [16], тадқиқотчи В. Кикоть минтақавий хусусиятларига қараб Ғарбий Европа, Шарқий Европа, Яқин Шарқ, Осиё, Африка ва Америка терроризми сифатида таснифлайди [14, б. 118].

Ҳуқуқшунос олим М.А.Ражабованинг фикрига кўра, террорчиликни фарқлашда ўзига хос хусусият қилмишнинг жамоатчилик, кўпчилик халойиқ олдидан амалга оширилишида ифодаланади. Одатда, кўпчилик жиноятларда ошкора содир этиш зарурий белги ҳисобланмайди. Аммо террорчилар ўзларининг жиноий ҳаракатларини

албатта, халқ олдида очиқ-ойдин содир этиб, ўз талабларини ошкора намоён қиладилар [17].

Бундан ташқари, М.А.Ражабова ўз илмий ишида Ўзбекистон Республикаси қонунчилигидаги терроризм жиноятига берилган таърифни таҳлил қилиб, терроризмнинг бошқа жиноятлардан фарқловчи портлатиш, ўт қўйиш ёки бошқа хавфли усуллар билан содир этилиши Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг янги таҳрирдаги 155-моддаси ишлаб чиқилганда тушириб қолдирилганлигини кўрсатади ва терроризмни аниқ ифодаловчи бу белгилари қонун моддасида акс эттирилиши керак, деган таклифни билдирган.

Аксарият сиёсатшунослар, жамиятшунослар, ҳуқуқшунослар, психологлар, давлат ва жамоат арбобларининг ушбу муаммога оид қатор тадқиқотларида, билдирган фикр-мулоҳазаларида тафовутлар бўлсада, бир масалада яқдилдирлар, яъни ҳеч қандай сабаб терроризмнинг жиноий моҳиятини оқламайди ва инкор қила олмайди.

Бизнинг назаримизда, терроризм ҳодисасига турлича ёндашувлар асосида берилган таърифлардан келиб чиқиб, ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан унинг олдини олиш тактикасини самарали ташкил этиш ва амалга ошириш мақсадида ушбу ҳодисага тезкор-қидирув нуқтаи назаридан қуйидагича таърифни бериш мумкин: *“терроризм – сиёсий, диний, мафкуравий ва бошқа мақсадларга эришиш учун қўрқитиш ёки ваҳимага солиш орқали, хавфсизликка таҳдид соладиган трансмиллий, уюшган жиноий тузилмалар, хорижий давлатларнинг махсус хизматлари томонидан хуфёна ташкиллаштирилладиган, ижтимоий хавфи юқори бўлган восита ва усуллар, шунингдек замонавий ахборот-коммуникация ва бошқа технологиялардан фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатдир”*.

Юқоридагилардан терроризмнинг мураккаб ҳодиса эканлигини ва бугунги кунда ушбу тушунчани тўлиқ қамраб олувчи таърифлар ишлаб чиқилмаганлигини хулоса қилишимиз мумкин.

Адабиётлар рўйхати; Библиографические ссылки; References:

1. Убайдуллаев К.Н. Современное состояние международного терроризма: проблемы и решения. // Трансмиллий таҳдид сифатидаги терроризмга қарши кураш:

Ўзбекистон ва жаҳон тажрибаси: Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Т., 2015. – 99 б.

2. Рахимов Д.Ф. Современные конструкции определения терроризма: международно-правовые аспекты. – Т., 2004. – 20 с.

3. Қамбаров Қ.С., Матёзов Ш.О. Диний экстремизм ва терроризм: тушунчаси ва таҳдиди. // Трансмиллий таҳдид сифатидаги терроризмга қарши кураш: Ўзбекистон ва жаҳон тажрибаси: Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Т., 2015. – 159 б.

4. Ш. Мирзиёев Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-том. – Т., 2018. – 592 б.

5. Ўзбек миллий энциклопедияси. Т.8. – Т., 2004. – 336 б. [Электрон манба] // URL:

https://n.ziyouz.com/books/uzbekiston_milliy_ensiklopediyasi/O'zbekiston%20Milliy%20Ensiklopediyasi%20-%20T%20harfi.pdf

6. Фалсафа: Қомусий луғат. – Т. 2004. – 398 б. [Электрон манба] // URL: [https://n.ziyouz.com/books/lugatlar/Falsafa%20\(qomusiy%20lug'at\).pdf](https://n.ziyouz.com/books/lugatlar/Falsafa%20(qomusiy%20lug'at).pdf)

7. Миллий ғоя: тарғибот технологиялари ва атамалари луғати. “Академия” нашриёти, Тошкент, 2007 й. – 352 б.

8. Ҳожиёв Н.М. Терроризмнинг келиб чиқиши ва тарихий илдишлари // Терроризм ва экстремизмга қарши курашда тезкор-қидирув аппаратлар фаолиятини такомиллаштириш: муаммо ва ечимлари: Илмий мақолалар тўплами. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – 61 б.

9. Таджиханов У. Умумий таҳририда. Юридик энциклопедия. – Т.: Шарк нашриёти, 2001. – 356 б.

10. Закон Кыргызской Республики “О противодействии терроризму” № 178 от 8 ноября 2006 года [Электрон манба] // URL: <https://www.cisatc.org/1289/135/155/282/7917>

11. Закон Туркменистана “О противодействии терроризму” 25 ноября 2017 года [Электрон манба] // URL: <https://turkmenistan.gov.tm/index.php/ru/post/30197/zakon-turkmenistana-o-protivodeistvii-terrorizmu>

12. Закон Республики Казахстан “О противодействии терроризму” № 416 от 13 июля 1999 года [Электрон манба] // URL: <https://www.cisatc.org/1289/135/155/281/7914>

13. Амирокова Р. Политический терроризм один из уровней политического экстремизма: номзодлик диссертацияси. – Черкеск, 2006. – С. 145.

14. Терроризм: борьба и проблемы противодействия. Учебное пособие / Елизаров И.Е., Казанцев С.Я., Кикоть В.Я., Кофман Б.И., и др.; Под ред.: Кикоть В.Я., Эриашвили Н.Д. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 592 с.

15. Гаврилин Ю.В., Смирнов Л.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия. Учебное пособие. – М.: ЮИ МВД России, Книжный мир, 2003.– 66 с.

16. Францифоров Ю. Терроризм – преступление против общественной безопасности // История государства и права. –Москва, 2000. –№ 1. – 43 б.

17. Ражабова М.А. Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг жинойий-ҳуқуқий муаммолари: Юрид. фан. д-ри ... дис. – Т., 2002. – 156 б.